

ФОНД РАЗВИТИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

СБОРНИК ТЕЗИСОВ
V НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ»

31.08.2015 г.

г. Санкт-Петербург

**ФОНД РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ»
(31.08.2015г.)**

г. Санкт-Петербург 2015г.

© Фонд развития юридической науки

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-1243

Сборник публикаций фонда развития юридических наук по материалам V международной научно-практической конференции: «Тенденции развития современной юриспруденции» г. Санкт-Петербург: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Фонд развития юридической науки, 2015. – 46с.
ISSN: 6827-0151

УДК 34
ББК Х67(Рус)
ISSN: 0869-1243

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Фонд развития юридической науки

Электронная почта: info@legal-foundation.ru

Официальный сайт: www.legal-foundation.ru

Администратор конференции - Кошкин Денис Викторович

Содержание

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Никитин А. А.

УСМОТРЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЯ ПРИ ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ДЕТАЛИЗАЦИИ ПРИНИМАЕМЫХ ЗАКОНОВ	5
---	---

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Булгакова К.Р.

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ	8
---	---

Аристов Е.В.

СОЦИАЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА В МЕКСИКЕ.....	10
---	----

Кротов А. В.

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ РОССИИ	12
--	----

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Алексеев С.В.

РУССКАЯ ПРАВДА - КАК РЕЦЕПИРОВАННЫЕ РИМСКО- ВИЗАНТИЙСКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ НОРМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ГРУППОВЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЯНИЯ.....	16
--	----

Козаев Н.Ш.,

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНФИСКАЦИИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОГРЕССОМ.....	19
---	----

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Белянов Ю.В.

ВВЕДЕНИЕ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ.....	23
---	----

Бегдан О.Л.

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ В РОССИИ	27
---	----

Косенко Е.В.

К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОГО ПРАВА.....	29
--	----

Зимнева С.В.

НЕУСТОЙКА ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	32
--	----

Новикова Н.А.

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕДАЧИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	35
---	----

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Барамидзе Г.А.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КОРПОРАЦИЙ38

АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ФИНАНСОВОЕ, ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Амелина Е.М.

КОМПЕТЕНЦИЯ СУБЪЕКТОВ РФ В СФЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ40

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО

Кnyazev Yu.V.

THE LEGAL BASIS OF PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANIES
UNDER INTERNATIONAL AND NATIONAL LAW42

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Никитин А. А.

*доцент кафедры прокурорского надзора и организации
правоохранительной деятельности ФГБОУ ВПО «Саратовская
государственная юридическая академия»,
кандидат юридических наук*

УСМОТРЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЯ ПРИ ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ДЕТАЛИЗАЦИИ ПРИНИМАЕМЫХ ЗАКОНОВ

Для принятия закона, эффективно регулирующего существующие общественные отношения и не создающего излишних сложностей для правоприменителей, законодателю необходимо решить ряд вопросов: о необходимости законодательной регламентации тех или иных отношений в обществе; об очередности такой регламентации; о способах правового воздействия принимаемого закона на регулируемые отношения; и другие. Одной из наиболее сложных и важных проблем, которую следует решить законодателю, является определение оптимальной степени детализации принимаемых законов. Так, при разработке проекта закона необходимо иметь четкое представление о желаемом результате законотворческого процесса – будет ли принятый закон детально и строго регламентировать соответствующие отношения или же он должен определять только основные направления правового регулирования и предоставлять субъектам права широкую степень свободы (возможность правоприменительного или правореализационного усмотрения). От решения этого вопроса зависит срок, по истечении которого новый закон начнет фактически «работать»; нагрузка на иные государственные или муниципальные органы, связанная с принятием подзаконных нормативно-правовых актов, необходимых для применения всех положений нового закона; восприятие принятого закона обществом как «рабочего» или «пустого». Кроме того, от степени детализации статей закона будет зависеть и его «гибкость», приспособляемость к меняющимся условиям жизни социума. Здесь законодателю важно найти разумный баланс между наиболее полной регламентацией отношений статьями закона и сохранением пространства для подзаконного нормотворчества, поскольку, с одной стороны, органы, наделенные полномочиями на принятие подзаконных нормативных правовых актов, могут более быстро реагировать на изменяющуюся обстановку, а с другой – большое число подзаконных актов сложно привести и поддерживать в соответствии с законом и между собой.

Безусловно, на решение этого вопроса определяющее влияние оказывает область регулируемых общественных отношений. При регулировании предпринимательской деятельности законодателю допустимо и необходимо оставлять простор участникам экономических отношений для саморегуляции, то регламентация сферы административного управления должна быть более четкой, подробной, исключая возможность необоснованного правоприменительного усмотрения со стороны органов государственного

управления и их должностных лиц. В частности, говоря о государственном (в том числе и правовом) регулировании предпринимательской деятельности, ученые выделяют следующие возможные модели: отсутствие регулирования, саморегулирование, квазирегулирование и прямое государственное регулирование [2, с. 41 – 44]. Перечисленные модели различаются степенью участия государства в упорядочении отношений в области предпринимательства. Полагаем, что аналогичную классификацию можно предложить и в отношении степени конкретизации принимаемых актов правового регулирования, причем такое деление будет справедливым во всех сферах общественных отношений, а не только в предпринимательской.

Во-первых, прямое полное законодательное регулирование, которое предполагает четкую регламентацию в статьях закона наибольшего числа вопросов, нуждающихся в правовом опосредовании. Выбор такой модели практически устраняет потребность в подзаконном правотворчестве, в случаях «качественного» формулирования статей закона, исключающего противоречия, неясности, многозначность используемой терминологии и т.п. Например, уголовное законодательство должно содержать наиболее полное, однозначно толкуемое описание деяния, считающегося преступлением. Недостатком данной модели является низкий уровень динамичности правового регулирования, поскольку изменение закона процесс длительный, а проводить корректировку подзаконными актами нельзя.

Во-вторых, комплексное законодательное регулирование. Выбирая названную модель, законодатель осознанно передает на регулирование подзаконными нормативно-правовыми актами часть социальных отношений, входящих в регулируемую законом сферу. Положительной чертой комплексного законодательного регулирования является возможность его оперативного совершенствования и приведения в соответствие с изменяющимися условиями. Следовательно такая модель более подходит для правового регулирования тех областей социальной жизни, в которых отношения носят более динамичный характер. Однако здесь необходимо обращать внимание на ряд ключевых моментов:

– закон должен регулировать наиболее важные общественные отношения, а подзаконные нормативно-правовые акты – второстепенные;

– должно обеспечиваться прямое действие принятого закона. Невозможность применения закона в отсутствие какого-либо подзаконного акта ставит под сомнение целесообразность принятия такого закона;

– подзаконные нормативные правовые акты не должны изменять суть закона.

В-третьих, законодательное закрепление правил саморегулирования. В этом случае закон определяет лишь наиболее общие границы поведения субъектов права, в рамках которых им представляется полная свобода. При этом, в отличие от предыдущей модели закон не требует обязательного принятия подзаконных нормативно-правовых актов, уточняющих и дополняющих содержащиеся в нем положения. Допускается, что в тех границах, которые определены законом будут действовать и другие,

неправовые нормы: обычаи делового оборота, национальные, конфессиональные и культурные традиции, нормы морали.

Отметим, что нами приведены три идеальные модели, которые на практике могут сочетаться между собой даже в рамках одного закона. Например, закон «О статусе судей в Российской Федерации» [1] достаточно детально регламентирует требования, предъявляемые к кандидатам на должности судей и судьям, налагаемые на судей обязанности и ограничения, обусловленные его статусом. В целом указанный закон можно отнести к модели полного законодательного регулирования. Однако, ст. 12.1 названного закона, регулирующая дисциплинарную ответственность судей, указывает в качестве основания не только нарушение норм соответствующего закона, но и положений Кодекса судейского этики, который утверждается органом судейского сообщества – Всероссийским съездом судей. Следовательно, в этой части закон допускает саморегулирование.

Таким образом, законодатель имеет возможность по своему усмотрению выбирать одну из представленных моделей детализации принимаемых законов или их сочетание, обеспечивающие наибольшую эффективность законодательного регулирования. В последнее время наблюдается стремление некоторых представителей законодательных органов к излишне детализированному, лишённому необходимой степени абстрактности формулированию статей законов (проектов) в целях повышения уровня законности в определенной сфере, не всегда положительно сказывается на эффективности принимаемых законов.

Список использованной литературы.

1. Закон РФ от 26 июня 1992 г. (в ред. от 6 апреля 2015 г., с изм. от 14 мая 2015 г.) № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 30, ст. 1792; Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 14, ст. 2009.
2. *Макеева Е. М.* О правовых основах государственного регулирования предпринимательской деятельности на примере России и Австралии // Административное право и процесс. 2010. № 1.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

Булгакова К.Р.

Аспирант Башкирского государственного университета

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Конституцией Российской Федерации «признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права[1]. Современное российское государство идет по пути создания и развития социального государства, в котором права и свободы человека и гражданина являются основополагающим фундаментом.

Одним из неоспоримых плюсов стран Западной Европы является механизм отношений между государством и его населением, при оказании государственных и муниципальных услуг. Во-первых, такие страны, как Франция, Германия, Испания, Бельгия, Великобритания имеют нормативно-правовые акты, которые прописывают не только процесс организации предоставления услуг, а определяют исключительный перечень субъектов, оказывающие государственные и муниципальные услуги; характеризуют параметры предоставляемых услуг и права граждан, к примеру, право участвовать в оценке достигнутых результатов по оказанию государственных и муниципальных услуг. Во-вторых, в данных государствах ведется постоянная работа по совершенствованию отношений между гражданами и государственными органами, между местным населением и органами местного самоуправления, а также между гражданами и организациями, которым переданы необходимые полномочия по предоставлению государственных и муниципальных услуг[4;5].

Принимая в 2010 году федеральный закон №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее-ФЗ №210), государство ставило перед собой цель создать благоприятную и работающую платформу в отношениях со своим населением, где государство в лице органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных организаций выступает в качестве поставщика услуг[2]. В соответствии с ФЗ № 210, определены основополагающие принципы предоставления государственных и муниципальных услуг, к которым относят: 1) правомерность предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также предоставления услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг и предоставляются специальными организациями; 2) заявительный порядок обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг; 3) правомерность взимания с заявителей государственной пошлины за предоставление государственных и муниципальных услуг; 4) открытость деятельности органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги,

а также организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг; 5) доступность обращения за предоставлением государственных и муниципальных услуг и предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 6) возможность получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя. Однако нет ни слова о том, какими принципам должны отвечать государственная или муниципальная служба и специальные организации, оказывающие государственные и муниципальные услуги. В то время, как во Франции, государственная и муниципальная служба при оказании государственных и муниципальных услуг должна отвечать следующим трем принципам: 1) принципу непрерывности (преемственности) (*principe de continuité*); 2) принципу равенства и 3) принципу постоянной адаптации, или «мутабельности» *mutabilité*. Французское законодательство, также детально выделяет публичное учреждение в качестве субъекта, предоставляющего муниципальные услуги и характеризует три основных принципа его деятельности при оказании муниципальных услуг: 1) принцип автономии, означающий наличие собственной правосубъектности, собственных органов управления и собственного бюджета; 2) принцип прикрепленности к определенному уровню администрации (государственный, региональный, местный); данный принцип уравнивает принцип автономии и подчиняет соответствующее публичное учреждение территориальному коллективу, однако это не говорит о том, что публичное учреждение государственного уровня не может оперировать на региональном или местном уровне, и наоборот; 3) принципу специализации: сфера полномочий каждого публичного учреждения носит четко ограниченный характер, поскольку список компетенций публичного учреждения всегда является закрытым [3]. Российское законодательство, напротив, не выделяет каких-либо особенных признаков для организаций, которым могут быть делегированы необходимые полномочия по осуществлению и оказанию государственных и муниципальных услуг. Больше внимание законодательство в области предоставления рассматриваемых услуг, направило в сторону электронизации услуг, то есть предоставления услуг посредством интернет-технологий. Вместе с тем нет ни одного принципа, характеризующего представление услуги электронно. По нашему мнению, в связи с этим необходимо было бы, законодательно закрепить принципы работы интернет-порталов, которые ведут свою деятельность с персональными данными пользователей услуг на уровне муниципалитетов, регионов и федеральном. К примеру, принцип неприкосновенности частной жизни пользователя, а также тайны переговоров, переписка при получении услуги электронно, что гарантируется Конституцией Российской Федерации, но может быть раскрыто в силу работы интернет-мошенников. Необходимо также закрепить принцип открытости, прозрачности, оперативности и достоверности работы самих интернет-порталов, который гарантировал бы качество предоставляемых услуг. Таким образом,

предоставляя услугу электронно, государство должно быть уверенно, что данные пользователя не будут использованы сторонним лицом.

Литература:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)

2. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с посл.изм. и доп. от 13 июля 2015г. № 263-ФЗ)// Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 31, ст. 4179

3. Douence J.-C. Le rattachement des établissements publics à une collectivité territoriale D, A.J.D.A., 1971. P. 4 et ss.

4. The Citizen's Charter. Raising the standards/ London. Internet Website: www.open.gov.uk.

5. Steven Van de Walle, Nick Thijs and Geert Bouckaert. Public Management Review, 2005, vol. 7, issue 3, pages 367-390. http://econpapers.repec.org/article/tafpubmgr/v_3a7_3ay_3a2005_3ai_3a3_3ap_3a367-390.htm

Аристов Е.В.

*доцент Западно-Уральского института экономики и права, г.Пермь
кандидат юридических наук*

СОЦИАЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВА В МЕКСИКЕ

Мексика является социальным государством, о чем свидетельствуют многочисленные гарантии данного принципа, закрепленные в федеральной конституции и конституциях мексиканских штатов, несмотря на то что непосредственно соответствующей текстовой конструкции об этом указанные нормативно-правовые акты не содержат.

Согласно подпункту ХХІХ пункта «а» статьи 123 Конституции Мексиканских Соединенных Штатов от 1917 года (в редакции от 2015 года) [3], Конгресс должен принимать законодательство, в которое входит, в том числе, имеющий общественную значимость закон о социальном обеспечении, которое будет включать в себя, в том числе, нормы, касающиеся страхования населения по инвалидности, достижению пожилого возраста, из-за вынужденного прекращения трудовой деятельности, болезни, несчастных случаев, ухода за детьми, а также иные нормы, направленные на обеспечение защиты благосостояния работников, фермеров, самозанятого населения и представителей других социальных секторов и их семей.

Согласно статье 4 Конституции Мексиканских Соединенных Штатов от 1917 года (в редакции от 2015 года) [3], каждый имеет право на здоровую окружающую среду для своего развития и благосостояния, и государство гарантирует это право. Кроме того, согласно статье 4 Конституции Мексиканских Соединенных Штатов, каждый имеет право на полноценные и

качественные продукты питания, а также право на охрану здоровья и доступ к водоснабжению, а государство берет на себя обязанности по обеспечению указанных прав. Статья 4 Конституции Мексиканских Соединенных Штатов также устанавливает, что каждая семья имеет право на достойное и качественное жилье. Статья 123 Конституции Мексиканских Соединенных Штатов содержит также и иные гарантии для работников, устанавливая, в частности, стандарты минимальных размеров заработной платы работникам.

Интерес представляют положения Конституции Мексиканских Соединенных Штатов от 1917 года (в редакции от 2015 года), содержащие указания на обеспечение благосостояния отдельных категорий населения.

Так, пункт «b» статьи 2 Конституции Мексиканских Соединенных Штатов от 1917 года (в редакции от 2015 года) [3] содержит указание на меры, которые должны приниматься государством для поддержки представителей коренных народов Мексики. В частности, предусматривается необходимость обеспечения доступа указанных лиц к услугам здравоохранения и образования.

Согласно подпункту XI пункта «b» статьи 123 Конституции Мексиканских Соединенных Штатов, социальное обеспечение для сотрудников федеральных органов публичной власти должно быть организовано в соответствии, в том числе, со следующими минимальными требованиями:

- социальное страхование должно охватывать несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания, непрофессиональные заболевания и материнства, а также должно распространяться на выход на пенсию, получение инвалидности, старость и смерть;

- при несчастном случае или в случае болезни право лица на выход на работу сохраняется в течение определенного законодательством периода времени;

- женщины в период беременности и во время грудного вскармливания пользуются определенными льготами;

- семьи работников имеют право на медицинскую помощь в случаях и в размере, определенных соответствующим законодательством.

Ниже мы рассмотрим примеры гарантий социальности государства, содержащих в конституциях штатов Мексики.

Наибольший исследовательский интерес в этом плане представляет Политической конституции штата Итальяго от 1920 года (в редакции от 2009 года) [2], статья 8 которой гарантирует, что все жители штата Итальяго имеют право на продовольствие, здравоохранение, достойное и качественное жилье и, в целом, на благосостояние и социальное обеспечение и личную безопасность. В отношении перечисленного принимаются меры, направленные на постоянное улучшение качества жизни населения. Согласно статье 5 Политической конституции штата Итальяго, каждый человек имеет право на надлежащую окружающую среду для своего развития и благосостояния. Также указанная статья 5 Политической конституции штата Итальяго предусматривает обязанность штата Итальяго признавать право коренных народов на благосостояние.

В соответствии со статьей 7 Политической конституции штата Агуаскальентес (в редакции от 2015 года) [1], каждый человек имеет право на здоровую окружающую среду для развития и благосостояния.

Согласно пункту V статьи 49 Политической конституции штата Веракрус (Веракрус де Игнасио де ла Льве) от 1917 года (в редакции от 2012 года) [4], в полномочия Губернатора штата Веракрус входит поощрение и стимулирование всеми возможными способами народного образования, здравоохранения и обеспечение прогресса и социального благосостояния штата.

Согласно статье 74 Политической конституции штата Веракрус от 1917 года (в редакции от 2012 года) [4], для того, чтобы создавать рабочие места, обеспечивать социальное обеспечение и содействовать общественному благосостоянию, Правительство штата Веракрус де Игнасио де ла Льве стимулирует государственные, частные и социальные инвестиции.

Как это устанавливает пункт IV статьи 33 Политической конституции штата Веракрус от 1917 года (в редакции от 2012 года) [4], Конгресс штата принимает законодательство, в том числе, в сфере образования, здравоохранения и социальной помощи, а также в целом издает соответствующие нормативно-правовые акты, необходимые для государства благосостояния.

Список использованной литературы

1. Constitución Política del Estado de Aguascalientes // <<http://www.poderjudicialags.gob.mx/servicios/legislacion/Constituci%C3%B3n%20Pol%C3%ADtica%20Estado%20de%20Aguascalientes.pdf>>.

2. Constitución Política para el Estado de Hidalgo (Última reforma publicada en 6 de octubre de 2009) // Periódico Oficial. – 01.10.1920. <<http://www.eleccionesenmexico.org.mx/pdf/HGOCONST01.pdf>>.

3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos // Diario Oficial de la Federación. – 05.02.1917. <<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm>>; <<http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf>>.

4. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Última reforma publicada en 23 de julio de 2012) // Gaceta Oficial. – 25.09.1917. <<http://www.eleccionesenmexico.org.mx/pdf/2014/ConstVer2012.pdf>>.

Кротов А. В.

*Докторант южного федерального университета
Кандидат юридических наук*

ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ РОССИИ

В XXI веке доминантом общественных отношений являются фундаментальные ценности человеческой жизни:

Свобода;
Равенство;
Солидарность;
Терпимость.

Достижение указанных целей не возможно без активного взаимодействия государств на международном уровне, укрепления уважения к принципу верховенства права, причем как в международных, так и во внутренних делах, обеспечения уважения всех международно признанных прав человека и основных свобод, защиты и поощрения во всех странах гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав для всех.

Результат такого взаимодействия, как правового так и экономического, материализуется в усиливающемся процессе глобализации, ценность которого подчеркнута в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций «Мы считаем, что главной задачей, стоящей перед нами сегодня, является обеспечение того, чтобы глобализация стала позитивным фактором для всех народов мира. Это связано с тем, что, хотя глобализация открывает широкие возможности, ее благами сейчас пользуются весьма неравномерно и неравномерно распределяются ее издержки» [1, с. 4].

Экономическая глобализация не возможна без глобализации правовой (правовую глобализацию возможно понимать в качестве «объективно необходимого взаимодействия и взаимовлияния суверенных правовых систем» [2, с. 26]).

В современном глобальном, информационном обществе, право является одним из связующих человечество звеньев, отображая присущие всем людям единые моральные и нравственные ценности, детерминируя в итоге будущее человеческой цивилизации.

Концепция всеобщей универсализации прав, являющаяся в настоящее время принятым доминантом в развитии системы прав и свобод личности, несомненно представляет одну из значительных ценностей современного общества, однако не все государства и народности готовы к абсолютной корреляции положений универсальных прав и свобод к сложившимся национальным нормам права, устоявшимся принципам морали и нравственности.

В противоположность доктрине универсальности прав была сформирована концепция культурного релятивизма.

Культурный релятивизм прав человека в настоящее время представлен концепциями радикального и умеренного направлений.

Сторонники концепции радикального релятивизма считают, что современные стандарты прав человека это западная идея, навязываемая остальному миру, и в силу самобытности любой культуры, каждая из них должна иметь возможность выразить свое понимание уважения достоинства личности и ее прав.

Такие аргументы могут быть использованы авторитарными политиками для придания легитимности их действиям нарушающими права и свободы человека, причем отсылка к специфике культурных особенностей нации может производиться практически в любых случаях требуемых для оправдания достижения целей неправомерными средствами.

Сложность состоит в определении той грани, где действительный культурный релятивизм подменяется целями конкретной властной группы лиц.

Представители умеренного релятивизма полагают, что в отношении прав человека должен использоваться цивилизационный подход. Такой подход позволяет понять, что другие цивилизации обладают собственными "самоочевидными истинами", и наряду с универсальными правами, принадлежащими каждому представителю человеческого рода, необходимы и цивилизационные стандарты прав, в которых находила бы отражение культурно-социальная и историческая (цивилизационная) специфика права [1, с.8].

Во всех странах культурные особенности оказывают влияние на политические, экономические и правовые процессы, различаются лишь степени этого влияния.

С учетом активной пропаганды процессов вестернизация, культурный релятивизм в настоящее время рассматривается некоторыми исследователями как одно из анахронизмов истории, и ставится цель его искоренения (например, английский ученый Ж. Р. Винсент [5, с. 8]).

На противоположном фланге от вестернизации находятся сторонники радикального культурного релятивизма, часто возводящие культурные особенности нации, национальную идею в абсолюты.

Создание семьи, индивидуализация, развития личного бытия, все это составные части частной жизни, реализуемые ее носителем-человеком.

Человеческая личность находится у истоков как самой идеи универсальных прав человека, так и детерминирует развитие концепции универсальных прав, в свою очередь личность не может существовать без создания обособленного мира, где человек будет чувствовать себя защищенным, будут реализовываться его мечты и желания.

Человек являясь по сущности своей эгоистом, прежде всего стремится достигнуть личных, персонафицированных целей, материально, морального, физического удовлетворения его потребностей, и только эти действия влияют на внешнее окружение субъекта.

Представителем течения умеренного релятивизма является и судья Конституционного суда РФ Н. С. Бондарь, который также указывает на влияние культурной среды государства на непосредственное применение универсальных правовых норм, при этом обосновывая свое мнение практикой Европейского суда по правам человека «Европейский суд прямо указывает на необходимость соотнесения применимого к делу правового подхода с культурной средой соответствующего государства, а также - в случае возможности выделения таковых - с общеевропейскими культурными представлениями» [6, с. 25].

Противопоставления в данном случае концепций универсальных прав и культурного релятивизма не представляется уместным.

Зачем развитие общества рассматривать в качестве вызова, активно противоборствуя посредством указания на некую самобытность культуры нации и соответственно не приемлемость универсализации прав и свобод человека?

Или же наоборот полностью отвергать культурные рамки, предлагая в качестве антипода определенную группу прав и свобод, возведенную в универсальный для всего общества абсолют?

Как справедливо замечено президентом РФ В. В. Путиным «А у нас с вами, в России, есть еще такая старинная русская забава - поиск национальной идеи. Это что-то вроде поиска смысла жизни. Занятие в целом небесполезное и небезынтересное. Этим можно заниматься всегда и - бесконечно» [7, с. 12].

В глобализации существуют как и в любом ином явлении как положительные так и отрицательные стороны, но отторгать происходящие изменения в мироустройстве, заниматься поиском форм противопоставления, оправдывать неприятие глобализационных процессов национальной идеей, занятие совершенно бессмысленное и контрпродуктивное.

Процессы глобализации, отражающиеся во всех сторонах жизнедеятельности общества, социальной, правовой, экономической, постепенно способствует преодолению культурных противоречий.

Обширная, перманентно происходящая унификация норм международного права является не только доказательством существования универсальных стандартов по правам человека, но и приводит нас к осмыслению статуса человека в качестве полноправного члена единой человеческой цивилизации, следующей общим глобальным установкам морали и нравственности, с учетом культурных особенностей социума, окружающего каждую личность.

Список использованной литературы

1. Декларация тысячелетия Организации Объединенных Наций / электронный ресурс <http://daccess-dsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/559/53/PDF/N0055953.pdf?OpenElement>
2. Красс В.И. Диалектика конституционализации и взаимодействие правовых систем в контексте глобализации // Российский юридический журнал. 2014. N 5. С. 26 - 38.
3. Малинова О.Ю. Универсальные права человека и вызовы культурного релятивизма. // Civitas, 2003, 1.С.11-16; Goodhart Michael. Origins and an Rights Debates: Cultural Essentialism and the Challenge of Globalization. // Human Rights Quarterly, 2003. Vol. 25. P. 935-964 Universalities in Hum
4. Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры: история и современность / автореф. дис... канд. юрид. наук. Душанбе, 2012. С. 24.
5. Vincent R.J. Human Rights and International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P.47.
6. Бондарь Н.С. Судебный конституционализм в России в свете конституционного правосудия / М.: Норма, Инфра-М, 2011. 544 с.
7. Электронный ресурс <http://pravdaoputine.ru/official-putin/putin-poslanie-sovfed-2007-tekst-audio>.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Алексеев С.В.

кандидат юридических наук, доцент

Самарского государственного университета путей сообщения

РУССКАЯ ПРАВДА - КАК РЕЦЕПИРОВАННЫЕ РИМСКО-ВИЗАНТИЙСКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ НОРМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ГРУППОВЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЯНИЯ.

Историко-правовое исследование становления и развития отечественного уголовного законодательства и науки уголовного права позволяет понять юридическую природу тех или иных уголовно-правовых институтов, а также выявить тенденции и перспективы их развития. Так, изучение вопросов формирования и совершенствования уголовно-правового института соучастия применительно к групповым и организованным преступлениям в настоящее время необходимо для решения проблемы уголовно-правовой оценки группового преступления в аспекте разработки его общего понятия, форм его проявления, отграничения от иных случаев множества участников преступного деяния, а также определения дифференцирующих возможностей уголовного закона при применении ответственности за совершение подобных преступлений.

История развития института соучастия в России исследована автором со времени образования Древнерусского государства и до наших дней. Нельзя обойти вниманием Русскую Правду. Анализируя правовые нормы дошедших до нас памятников русского права древнейших времен, обнаруживаем, что уже тогда законодатель уделял особое внимание групповым преступлениям, как правило, ужесточая ответственность за такие правонарушения. Исторически служебная функция института соучастия выражалась в обосновании уголовной ответственности лиц, которые сами непосредственно преступления не совершали, но в различных формах оказывали содействие его выполнению.

Следует отметить, что в рассматриваемый период преобладали религиозные, обычные нормы права, они носили отчасти устный характер, поэтому первые договоры Руси с Византией, которые являются одними из первых письменных правовых источников, регулирующих уголовную ответственность нескольких лиц за совместно совершенное преступление, характеризуют институт соучастия лишь в некоторой степени. При этом, учитывая, что групповые преступления представляли серьезную опасность для существующего строя, все их участники наказывались в равной степени независимо от выполняемой функции. Соучастники преступления не разграничивались по ролям. К примеру, в договоре Олега с греками 911 года были закреплены отдельные нормы, подразумевающие соучастие. Так, ст. 12 договора гласила: «Если русский челядин будет украден или убежит или будет насильно продан и русские начнут жаловаться, то пусть подтвердится это показаниями челядина и (тогда) русские его возьмут также если и купцы потеряют челядина и заявят об этом, то пусть производят розыск и, найдя его,

заберут. Если кто не даст произвести этого «розыскания» местному чиновнику, то будет считаться виновным»[1, с. 10]. В свою очередь, ст. 7 договора Игоря с греками 944 года указывала на ответственность лиц, совместно совершивших ограбление [2, с. 44].

Важнейшим законодательным памятником древнерусского права является Русская Правда, появление которой большинство исследователей связывают с именем великого князя киевского Ярослава Мудрого, и которая дошла до наших дней в очень большом количестве списков, различающихся между собой по большей или меньшей полноте своих редакций и по внутреннему содержанию, а также по порядку расположения содержания, и по времени написания. Именно в Русской Правде впервые находят закрепление на законодательном уровне указания, определяющие ответственность нескольких лиц, - «указания, которые служат основанием для развития позднее института соучастия»[3, с. 24]. Поэтому можно утверждать, что в России соучастие как правовой институт берет свое начало уже в первом крупном источнике русского права – Русской правде. Честь открытия этого памятника принадлежит первому русскому историку XVIII века В.Н. Татищеву[4, с. 289]. До наших дней существуют споры по поводу источников Русской Правды. Так, одни ученые утверждают, что Русская Правда – это рецепированные римско-византийские юридические нормы[5, с. 202-204], другие же отстаивают мысль об исконно русских истоках этого закона[6, с. 8-12]. Русская Правда закрепила существовавшие в тот период основы государственного и общественного строя[7, с. 157]. Ряд норм Русской Правды, а особенно, касающихся преступлений и наказаний, сходны со статьями Салической Правды древних франков VII века, что объясняется общим социально-экономическим характером развития феодальных государств того времени.

Из всех видов совместного совершения преступления Русская Правда считает преступниками только соучастников и укрывателей. Так, ст. 11 Русской Правды (краткая редакция - КП) устанавливала: «Аще ли челядин съкрыется любо у варяга, любо у кольбяга, а его за три дни не выведуть, а познають и в трети день, то изымати ему свои челядин, а 3 гривне за обиду»[8, с. 47]. Статья 32 Русской Правды (пространная редакция - ПП) гласит: «А челядин скрывается, а закличють и на торгу, а за 3 дни не выведуть его, а познаеть и (в) третий день, то свой челядин понятии, а оному платити 3 гривны продажи»[9, с. 88]. Таким образом, челядин, убежавший от своего господина и скрывшийся в чужом доме, должен быть выдан ему в течение первых двух дней; если же его не выдадут в эти дни, то, будучи опознан, он все равно возвращается к хозяину, а его укрыватель наказывается тогда продажей в 3 гривны. При этом по сравнению со ст. 11 Краткой Правды норма ст. 32 отнесена ко всем домохозяевам, а не только к варягам и кольбягам. Кроме того, в ст. 32 Пространной Правды введено указание на форму информирования о бежавшем – публичное извещение на городской торговой площади, вероятно, с указанием отличительных особенностей пропавшего.

По нормам Русской Правды ответственность за преступления, совершенные несколькими лицами, они несли на равных основаниях, так как не

было деления соучастников по ролям на главных и второстепенных[10, с. 7]. Кроме того, Русская Правда не давала понятия соучастия и его видов. К текстам Русской правды в различные исторические периоды развития нашего государства обращались многие исследователи. Так, А.Н. Трайнин отмечал, что «...все попытки конструировать ответственность нескольких лиц, участников одного и того же преступления, имеют место в связи с имущественными посягательствами: во всех случаях речь идет о краже скота или зерна. Постановления о соучастии, таким образом, впервые появляются в процессе противодействия совершению имущественных преступлений, в интересах защиты частной собственности»[11, с. 24]. По мнению Чистякова О.И. в Русской Правде закреплялась ответственность за попустительство, недоносительство, укрывательство разбойников (ст.ст. 112, 113 Троицкого списка). Яровой А.А. утверждал, что составителям Русской правды было известно понятие соучастия, они понимали необходимость установления персональной ответственности каждого из соучастников совершения преступления, о чем косвенно упоминается в статьях 31, 39[12, с. 423]. Несколько отличный взгляд существовал у Ковалева М.И., который свидетельствовал о том, что Русской Правде не были известны различные формы и виды соучастия и соучастников, однако на практике реально существовали преступления, совершаемые в соучастии. По его мнению, наказания государственным преступникам и их сообщникам назначал сам князь. Кроме того, Ковалев М.И. придерживается мысли о том, что подстрекательство существовало и в то время[13, с. 45].

Основные позиции Русской Правды были развиты в Псковской судной грамоте 1462 года. Среди многочисленных статей, относящихся к уголовному праву, только две статьи имели отношение к соучастию. Это статья о различных имущественных преступлениях, в частности, разбое, совершенном шайкой, в которой роли каждого из соучастников не определялись, однако общественная опасность групповых преступлений подчеркивалась тем, что такие дела были подведомственны только княжьему суду. Принцип ответственности нескольких лиц за нанесение побоев отличался от порядка, установленного Русской Правдой. Участвующие в причинении побоев несли ответственность в том же объеме, в каком отвечал бы за них один человек.

Список использованной литературы

1. Российское законодательство X-XX веков. Т. 1. М.: Юридическая литература. 1984. С. 10. См. также: Хачатуров Р.М. Мирные договоры Руси с Византией. М. 1988; Верхотуров Ю.И., Харьковская Г.З. История государства и права России. Учебно-методическое пособие. Часть 1. Краснодар. 1995.
2. Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Часть 1. Понятие соучастия. Свердловск. 1960. С. 44.
3. Трайнин А.Н. Учение о соучастии. М. 1941. С. 24.
4. Загоскин Н.П. Курс истории русского права. Т. 1. Казань. 1906. С. 289.
5. Милов Л.В. Легенда или реальность? О неизвестной реформе Владимира и Правде Ярослава. // Древнее право. № 1. М. 1996. С. 202-204.

6. Свердлов М.Б. От закона Русского к Русской Правде. М.: Юридическая литература. 1988. С. 8-12.

7. История государства и права СССР. Под ред. Софроненко К.А. Часть 1. М. 1967. С. 157.

8. Российское законодательство X-XX веков. Т. 1. М.: Юридическая литература. 1984. С. 47, 54.

9. Российское законодательство X-XX веков. Т. 1. М.: Юридическая литература. 1984. С. 66, 95. См. также: Чебышев-Дмитриев А. О преступном действии по русскому допетровскому праву. Сочинения А. Чебышева-Дмитриева. Казань. 1862. С. 88.

10. Иванов Н.Г. Понятие и формы соучастия в советском уголовном праве. Саратов. 1991. С. 7.

11. Трайнин А.Н. Учение о соучастии. М. 1941. С. 24.

12. Российское законодательство X-XX веков. Т. 3. М.: Юридическая литература. 1985. С. 423.

13. Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Часть 1. Понятие соучастия. Свердловск. 1960. С. 45-46.

Козаев Н.Ш.

*докторант Краснодарского университета МВД России, кандидат
юридических наук, доцент*

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНФИСКАЦИИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОГРЕССОМ

Конфискация – один из наиболее изменчивых и противоречивых институтов отечественного уголовного права. Правоведы и законодатели различных исторических периодов по-разному давали оценку его юридической природе и значению, что неизбежно влекло за собой изменения в уголовном законе. Так, количество статей, где она фигурировала в качестве основного наказания, постоянно менялось. УК РФ 1996 г. также содержал в 25 статьях данную санкцию, однако в 2003 г. этот вид наказания был вовсе упразднен. Данный шаг законодателя вызвал, мягко говоря, удивление, ведь конфискация являла собой один из инструментов борьбы с организованной преступностью, отмыванием преступных доходов и коррупцией. Кроме того, Россией был ратифицирован целый ряд международных соглашений в этой сфере, и их исполнение предполагало необходимость наличия в национальном законодательстве норм о конфискации.

Лишь в 2006 г. конфискация вновь появилась в Уголовном кодексе РФ, но уже в иной правовой ипостаси. Из разряда наказаний она перешла в разряд иных мер уголовно-правового характера. Соответственно в УК РФ появилась гл. 15¹ «Конфискация имущества», содержащая сразу несколько норм.

В рамках данной статьи представляется невозможным развить дискуссию о том, следует ли относить конфискацию к мерам уголовной ответственности и оправданна ли ревизия ее юридической сущности. Ограничимся лишь кратким

обоснованием собственного мнения по этому вопросу. На основании того, что безвозмездному изъятию подвергается имущество как законно, так и незаконно находящееся у виновного, но в котором данное лицо заинтересовано, следует заключить, что целью конфискации выступает не только обеспечение общественной безопасности и пресечение преступной деятельности, а также ее превенция в будущем, но и элемент кары (претерпевание неблагоприятных последствий своего противоправного поведения), следовательно, можно говорить об отнесении конфискации к мерам уголовной ответственности. Считаем целесообразным передислокацию норм о конфискации в тексте уголовного закона в раздел «Иные меры уголовно-правового характера» ввиду уникальности данного института, обусловленной тесным переплетением его с процессуальным институтом вещественных доказательств и процессуальным режимом их реализации.

Обращаясь к проблемам научно-технического прогресса, отметим, что применение института конфискации является необходимым, ибо использование различного рода технических средств и систем, новейшего оборудования позволяет преступникам гораздо эффективнее добиваться своих целей, а размер ущерба увеличивается в разы. Приведем простой, но характерный пример.

Алапаевским городским судом (Свердловская область) рассмотрено дело о двухкратной незаконной рубке лесных насаждений. Виновный введя в заблуждение лиц, ответственных за вырубку на данном участке, не имея соответствующих документов, разрешающих заготовку древесины, используя принадлежащую ему бензопилу, путем спиливания произвел незаконную рубку в особо крупном размере, до степени прекращения роста 18 деревьев хвойной породы сосна, тем самым причинив ущерб в особо крупном размере на общую сумму 165804 рублей. Вторая незаконная рубка 26 деревьев была произведена в соседнем лесном массиве. Ущерб составил 190287 рублей.

Вещественными доказательствами по уголовному делу были признаны: бензопила, принадлежавшая виновному, и 15 стволов незаконно срубленных деревьев и 8 сортиментов древесины, находящихся на территории лесосек. Согласно судебному решению бензопила была конфискована в доход государства на основании п. «г» ч.1 ст. 104¹ УК РФ как орудие совершения преступлений, а древесина – передана потерпевшему [1].

Данный пример показывает, что именно наличие такого технического средства как бензопила позволила виновному в короткий срок реализовать преступные намерения и причинить особо крупный ущерб лесному хозяйству. Стоимость же изъятых предметов значительна, а значит, субъективно его утрата ощущается виновным как своего рода возмездие за причиненный вред. Поэтому применение конфискации здесь было более чем уместно.

Вместе с тем ученые, исследующие данную проблему явно испытывают ностальгию по конфискации именно в качестве дополнительного наказания, а не иной меры уголовно-правового характера. Дело в том, что данная мера сегодня применяется исключительно за определенные преступления, что не позволяет использовать ее карательный и превентивный потенциал за множество деяний в инновационной сфере с корыстными или коррупционными

мотивами, которые приводят к наступлению крупного или особо крупного ущерба, иным тяжким последствиям. В связи с тем, что выборка деяний, за которые УК РФ предусматривается конфискация, по нашему мнению, является неполной, предлагаем дополнить соответствующий список следующими составами: в сфере информационных технологий – ч. 2 ст. 144, ст. 170¹, 185-185³, 237, ч. 2, 3 ст. 273, ст. 274 УК РФ; в сфере социальных технологий – ч. 3 ст. 159⁶, ст. 242-242² УК РФ; в сфере витальных технологий – ст. 120 УК РФ; в сфере производственных технологий – ст. 215², 215³, 221, ч. 2 ст. 226, ч. 2, 3 ст. 228, ст. 228³, 256, 258, 260 УК РФ. Возможно, в этот перечень следовало бы включить и статьи 246-255, 257 УК РФ, в тех случаях, когда деяния, предусмотренные ими, имеют под собой корыстную и (или) коррупционную основы, например, при неправомерном сбережении и незаконном перераспределении материальных средств, предназначенных на установку очистных сооружений, модернизацию производства или надлежащую утилизацию отходов и т.п.

Кроме того, считаем, что в действующем варианте конфискация уместна лишь в случаях совершения преступлений, где баланс весов общественных (публичных) и частных интересов, нарушенных деянием, существенно склоняется в сторону первых. Т.е. с нашей точки зрения из перечня статей, приведенных в п. «а» ч. 1 ст. 104¹ Конфискация имущества следует исключить посягательства в сфере интеллектуальной собственности, направленные против авторских, патентных и изобретательских прав (ст. 146, 147 УК РФ).

Из системного смысла статьи 104¹ УК РФ вытекает, что конфискация должна применяться, если преступное деяние связано с извлечением значительной имущественной выгоды и использованием служебного положения. Однако так ли это на самом деле? Обобщения практики судов на начальном этапе с момента «второго пришествия» модернизированных норм о конфискации в текст УК РФ, свидетельствуют о недостаточном понимании органами правосудия этого обновленного варианта рассматриваемого правового института. Так, к примеру, в справке по обобщению судебной практики о применении судами Пермского края статьи 104¹ УК РФ за 2007 год говорится о крайне редком (всего 5 случаев) его применения [2]. В других субъектах РФ ситуация складывалась примерно так же.

По данным Генеральной Прокуратуры РФ, сегодня отмечается существенный рост числа конфискации (271 - в 2012 году) [3]. Вместе с тем назвать удовлетворительной приводимую цифру по стране при достаточно широком законодательно обрисованном поле применения ст. 104¹ УК РФ сложно. Более того, практика свидетельствует, что ее специфическая цель – превенция коррупции и подрыв экономической базы преступности, практически не достигается, поскольку конфискуются чаще всего не средства, полученные преступным путем, а орудия совершения преступления: транспортные средства, бензопилы, рыболовные снасти и т.п., которые и без уголовно-правовых механизмов были бы обращены в доход государства, либо уничтожены, как вещественные доказательства в соответствии со ст. 81 УПК РФ. Далее приведем классический пример, когда применение конфискации

отвечало всем требованиям и выполняло свое реальное предназначение. Так, Югорским районным судом 20 февраля 2013 года вынесен обвинительный приговор за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 291 УК РФ. Судом установлено следующее. Подсудимый был остановлен сотрудниками ДПС, поскольку его транспортное средство не отвечало необходимым техническим требованиям – был не исправен передний левый габарит, также выяснилось, что отсутствовала медицинская аптечка, а сам водитель находился в состоянии опьянения (правонарушения предусмотрены ч. 1 ст. 12.5. КоАП РФ и ч.1 ст. 12.8. КоАП РФ). В связи с последним обстоятельством он был отстранен от управления автомобилем. При составлении протокола в помещении ОМВД по г. Югорску правонарушитель неоднократно предлагал сотруднику ДПС ГИБДД ОМВД по г. Югорску не составлять протокол и не привлекать его к административной ответственности в обмен на денежную сумму в размере 20000 руб. Однако сотрудник ДПС отказался совершить данные незаконные действия. Таким образом, суд квалифицировал деяние подсудимого как покушение на дачу взятки, поскольку **преступление** не было доведено до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам и назначил ему наказание в виде штрафа в размере тридцатикратной суммы взятки - 600000 (шестьсоттысяч) рублей с рассрочкой его выплаты до четырех лет. Решая судьбу вещественных доказательств, суд постановил конфисковать сумму взятки в размере 20000 рублей, хранящиеся на расчетном счете Следственного управления Следственного комитета **РФ** по ХМАО-Югре [4].

Данный пример демонстрирует, что отказ представителя власти пойти на сделку с правонарушителем предотвратило возможность совершения последним преступления, связанного с управлением неисправным транспортным средством и состоянием самого водителя. Кроме того применение к виновному различных мер уголовной ответственности за попытку подкупа должностного лица подчеркивает самостоятельность института конфискации по отношению к такому виду наказания как штраф. Таким образом, реализуется тезис, который должен лежать в основе любой технологии уголовного наказания – неблагоприятные последствия, претерпеваемые правонарушителем, должны с запасом перекрывать «выгоду» от совершения преступления.

Список использованных источников:

1. Архив Алапаевского городского суда // URL: <http://rospravosudie.com/court-alapaevskij-gorodskoj-sud-sverdlovskaya-oblast-s/act-02117393/>
2. Справка по обобщению судебной практики о применении судами Пермского края статьи 104¹ УК РФ за 2007 год. Сайт Пермского областного суда // URL: http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=223.
3. Война с преступным миром. Юрий Чайка: Число выявленных преступлений не отражает уровень реальной коррупции // Российская газета. – 2013. – 29 апр.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Белянов Ю.В.

Аспирант кафедры гражданского права и процесса РЭУ им.

Г.В.Плеханова

Адрес: ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова», 117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.

ВВЕДЕНИЕ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ.

С 1 октября 2015 года вступают важнейшие изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» [1] (далее – Закон), которые вводятся Законами № 482-ФЗ [2], а также № 476-ФЗ [3].

Данный федеральный закон дополняется главой, которая порождает новый институт для российского права - банкротство физических лиц.

Если ранее процедура банкротства вводилась исключительно в отношении юридических лиц, то теперь любой гражданин, не способный платить по своим обязательствам, имеет возможность подать заявление в суд о признании себя банкротом.

Введение данного института права неразрывно связано с исполнением судебных актов поскольку введение возможности инициирования банкротства физических лиц является альтернативным вариантом исполнения судебных решений и направлено на удовлетворение прав кредиторов, основанных, прежде всего, на судебных актах.

Таким образом, создание института банкротства физических лиц позволит снизить нагрузку на органы исполнительной власти, занимающихся исполнением судебных актов, что, учитывая загруженность судебных приставов исполнителей, соответственно позволит повысить их эффективность в рамках исполнения судебных решений.

Однако внесенные изменения в Закон требуют более тщательного изучения с целью понимания применимости данного института для российского права.

С целью определения эффективности созданного правового механизма необходимо также рассмотреть законодательство зарубежных стран в которых имеется опыт реализации данного правового института на практике.

Институт банкротства гражданина применяется в США с 2005 года [5] и получил широкое распространение в рамках урегулирования проблемной задолженности граждан.

В Англии институт банкротства физических лиц существует с 1705 года. Согласно данному институту, должник освобождался от уплаты задолженности в случае добровольного сотрудничества с кредиторами и проведения совместных мероприятий направленных на реализацию принадлежащих должнику активов [8].

Само по себе существование таких законов в иностранных государствах указывает на необходимость применения такой практики в Российской Федерации.

Анализ правовых норм позволяет обнаружить возможные пробелы во вступающих именных и разработать соответствующие рекомендации по применению институтов правового воздействия на должников, с целью повышения эффективности проводимых процедур банкротств в Российской Федерации. Успешное внедрение данного правового института в нашей стране повлияет на общую тенденцию исполнения судебных решений в Российской Федерации и в случае его распространения снизит нагрузку органов, осуществляющих исполнение судебных решений, что позволит повысить эффективность исполнения судебных решений в целом.

Руководствуясь изложенным, рассмотрим основные положения норм ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [1], вступающих в силу с 01 октября 2015 года. Прежде всего, необходимо назвать основные условия финансового положения должника, которые позволяют ему подать заявление о признании себя несостоятельным (банкротом).

В ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» вводятся понятия:

1. реструктуризации задолженности
2. реализации имущества должника.

Данные процессы применяются в соответствии с ст.213.2 Закона, и являются основными способами удовлетворения прав кредиторов в рамках процедуры банкротства гражданина. Кроме того, законодателем сохраняется право заключения мирового соглашения на всех стадиях банкротства. В случае урегулирования спора путем подписания мирового соглашения, такое соглашение должно быть утверждено судом в порядке ст. 158 Закона. Важно понимать что срок уведомления суда о заключенном мировом соглашении ограничивается 10 днями.

С целью решения вопросов реструктуризации задолженности, реализации имущества должника, а также заключения мирового соглашения финансовый управляющий проводит собрание кредиторов в соответствии со ст. 12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Кроме того, вводимые процедуры могут применяться и при осуществлении банкротства индивидуального предпринимателя в соответствии со ч.2 ст. 27 Закона. Таким образом законодатель разграничивает принцип банкротства индивидуального предпринимателя от банкротства компаний, приравнивая его к банкротству гражданина.

В Соединенных штатах Америки в рамках действующих норм права, применяется аналогичные процедуры, в рамках которых проводится процесс реструктуризации долгов граждан, путем предоставления должнику права выбора процесса удовлетворения требований кредиторов либо путем реализации принадлежащего имущества, либо путем обращения взыскания на доходы должника.

Федеральным законом РФ N 154-ФЗ [4] вводится также понятие **финансового управляющего**, который утверждается арбитражным судом в рамках ведущегося дела о банкротстве гражданина, и чья деятельность направлена на полное и правильное сопровождение дела о банкротстве и проведения процедур, направленных на реализацию активов должника.

В соответствии с ч. 9 ст. 42 Закона кандидатура финансового управляющего утверждается Арбитражным судом на основании представленных кандидатур саморегулируемой организацией арбитражных управляющих. Данный процесс разработан в точной аналогии с процессом банкротства юридических лиц в РФ. Такой порядок является устоявшимся и эффективным.

За осуществление функций финансового управляющего в соответствии с п.17 ст. 19 Закона, в случае исполнения плана реструктуризации составляет 2% от размера удовлетворенных требований. Таким образом, данные лица будут дополнительно заинтересованы в ускорении реализации процесса реализации имущества с целью получения своего вознаграждения.

В настоящее время действующий в Англии закон «О несостоятельности» [6], также определяет определенных лиц - банкротных юристов – «insolvency practitioner», имеющими лицензию на осуществление такого рода деятельности в соответствии со ст. 393, данного нормативно-правового акта. Банкротными юристами осуществляется процедура банкротства граждан, что подтверждает необходимость введения понятия Финансового управляющего в РФ.

Английский закон «О банкротстве» преимущественно направлен на удовлетворение прав кредиторов, позволяя привлекать должника как к гражданской, административной, так и к уголовной ответственности [7]. Аналогичные нормы должны быть также применяться в РФ, с целью повышения эффективности воздействия на должника в рамках процедуры банкротства гражданина, а также с целью профилактики случаев преднамеренных банкротств, которые могут быть осуществлены с целью уклонения от уплаты долгов.

В статье 213.3 Закона РФ установлена минимальная сумма обязательств, которые не способен удовлетворить должник, для возможности признания себя банкротом. Такая сумма должна быть не менее 500 000 рублей. Таким образом, в случае, если количество должников желающих признать себя банкротами будет слишком велико, возможно будет на законодательном уровне внести изменения в вышеуказанную статью, путём повышения данной суммы, с целью снижения нагрузки судов, занимающихся рассмотрением дел о банкротстве физических лиц.

С другой стороны, заниженная планка возможности банкротств физических лиц, позволит разгрузить судебных приставов-исполнителей занимающихся исполнением судебных актов, которая в настоящее время неспособна исполнять большое количество судебных решений, принимаемых судами.

Кроме того, законодатель наделяет правом инициирования процедуры банкротства не только должника, но и конкурсного кредитора, а также уполномоченный орган. Данные нормы заключены в ст. 213 Закона.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что кредитор получает два варианта для взыскания задолженности: через процедуру исполнительного производства или путем банкротства физического лица.

При этом, использование первого варианта погашения задолженности, связанный с исполнением судебного акта о взыскании долга не исключает возможность инициирования банкротства на любой стадии взыскания, при наличии признаков несостоятельности должника. Инициирование банкротства со стороны кредитора целесообразно на стадии окончания исполнительного производства, при окончании исполнительного производства по основаниям п.3.ч.1. Ст.46 ФЗ "Об исполнительном производстве" [9], в связи с невозможностью взыскания. На данном этапе у взыскателя имеется понимание об отсутствии имущества у должника, о чем свидетельствует принимаемое судебным приставом постановление.

С другой стороны инициирование банкротства исключает возможность погашения задолженности путём исполнения судебного акта через исполнительное производство.

Таким образом, Взыскатель должен определить перспективность каждого из вариантов и выбрать путь урегулирования задолженности.

Литература

1. Федеральный закон №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве) принят ГД ФС РФ 27.09.2002 (действующая редакция)
2. Федеральный закон от 29.12.2014 N 482-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
3. Федеральный закон от 29.12.2014 N 476-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника"
4. Федеральный закон от 29.06.2015 N 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
5. Закон США «О профилактике предотвращения банкротства и защиты потребителей» (Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act) от 17.10.2005
6. Закон Англии «О Несостоятельности» (Insolvency Act 1986), принят Парламентом Великобритании в 1986, С. 45
7. Чупрова А.Ю. Ответственность физических лиц за нарушение английского законодательства о банкротстве // Международное публичное и частное право. 2007. N 1.
8. Fletcher I. The law of insolvency. 3rd ed., London: Sweet & Maxwell, 2002. P. 6 – 8
9. Федеральный закон "Об исполнительном производстве" от 02.10.2007 N 229-ФЗ (принят ГД ФС РФ 14.09.2007), действующая редакция

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ В РОССИИ

Многие русские ученые начала XX в. в целом поддерживали идею выделения административной специализации в судах общей юрисдикции, так как «в нашем отечестве о сколько-нибудь серьезных гарантиях в области внутреннего управления можно говорить только в случае введения судебно-административных учреждений в состав общих судов» [1, с.83]. Н.М. Коркунов отмечал, что российские условия административной деятельности не обеспечивают полнейшей законности управления только при помощи уголовных и гражданских судов [2, с.500-501].

Для внедрения указанной выше идеи в жизнь почти сразу после революции 1905 г. было создано Особое совещание, которое в течение нескольких лет обсуждало предложения о формировании органов административной юстиции. В тот период времени инициатором абсолютного большинства официальных суждений и предложений был известный политик и государственный деятель С.Ю. Витте. Между тем в итоге проведения реформ в 1905-1907 г.г. административные суды так и не были созданы. Доводы «против» учреждения в России административных судов приводились следующие: доктринальная неоднозначность поднятого вопроса; отсутствие эмпирических знаний у российского законодателя по разработке соответствующих процессуальных норм и судопроизводства; учреждение административно-судебных органов (губернских и уездных присутствий) в качестве альтернативны органам сугубо судебным.

В 1907 г., в рамках проводимой П.А. Столыпиным административной реформы, также предусматривалось создание административных судов. Однако реформа не была проведена, и разрешение административных споров продолжали осуществлять губернские присутствия по крестьянским, земским, городским, воинской повинности, налогам и др. делам, которые представляли собой квазисудебные органы.

Перед Февральской революцией 1917 г. было решено возложить на Правительствующий сенат функции высшего административного суда, ввести в судебных округах должности административных судей и возложить на окружные суды обязанности рассмотрения определенных административных исков. В 1917 г. Временным правительством была создана Особая комиссия по составлению проектов основных законов. Одним из них явился проект Закона об административных судах, который был принят в том же году. Постановлением Временного правительства от 30 мая 1917 г. было утверждено Положение о судах по административным делам, введенное в действие с 1 июля 1917 г. Им устанавливалось, что «власть судебная по делам административным принадлежит административным судам, окружным судам и Правительствующему сенату» [3, с. 511].

В каждый уезд назначался административный судья со своим делопроизводством. В губернских городах учреждались административные отделения при окружных судах. Административные судьи рассматривали споры между государственными органами и органами самоуправления, а также общественными организациями. Ведению этих судов были подчинены земельные и продовольственные комитеты.

Новые суды не успели развернуть свою деятельность во всем объеме своих полномочий. Сведения, о начавших исполнять свои обязанности административных судьях, весьма немногочисленны. Они свидетельствуют о том, что основная масса жалоб частных лиц и протестов комиссаров, поданных на рассмотрение судов административной юстиции, касалась соблюдения законного порядка выборов.

Таким образом, можно констатировать, что система административной юстиции прошла путь от сети отраслевых квазисудебных учреждений административной юстиции («смешанных» присутствий) во главе с первым департаментом Правительствующего Сената до созданной Временным правительством модели, которая не была до конца сформирована. Сложный процесс институционализации административной юстиции, в ходе которого большая часть проектов оказалась не осуществленной, подтверждает характерную черту реформирования системы государственного управления в России: общий прогресс социально-экономического развития, изменение общественных отношений, появление новых сфер общественной жизни, требующих государственного регулирования, возникновение нового содержания и форм государственного управления не сопровождалось своевременными институциональными изменениями. В этом может быть самый главный урок, который должны извлечь современная общественная (юридическая) мысль и практика из опыта становления административной юстиции в дореволюционной России.

Советская власть упразднила существовавшие судебные учреждения, в том числе административные суды. Своеобразным продолжением эксперимента Временного правительства по введению административных судов стало восстановление уничтоженных большевиками судебных установлений в Ставрополе, на территории, занятой Добровольческой армией.

В настоящее время трудно задаваться вопросом была ли оптимальной выбранная модель организации административных судов, учрежденных Временным правительством, в смысле соответствия структуры органов содержанию их деятельности. Мы просто не имеем исторического материала для поиска таких ответов. Однако серьезное значение имеет выяснение существенных предпосылок для становления начал этого института в России. Это важно также и для определения проблем и перспектив развития административной юстиции в современных условиях.

Можно говорить о прямой зависимости состояния института административной юстиции от степени развития механизма государства и зрелости в нем институтов гражданского общества. Эволюция административной юстиции тесно связана с политическими изменениями в

государстве и обществе, развитием конституционной системы, спецификой правового мировоззрения населения.

Литература:

1. Загряцков М.Д. Административная юстиция // Критическое обозрение. 1908. Вып. II (VII). С. 83.
2. Коркунов Н.М. Общее государственное право. М., 1888. С. 500-501.
3. Журналы заседаний Временного правительства. М.: Росспэн, 2002. Т. 2. Май - июнь 1917 г. / Ред. Б.Ф. Додонов. С. 511.

Косенко Е.В.

*Заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин
Балаковского филиала Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
Саратовская государственная юридическая академия
к.ю.н., доцент*

К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНОГО ПРАВА

Научное познание такой тонкой материи как семейные правоотношения, немислимо без осознания глубоких моральных, нравственных и философских начал, лежащих в основе их происхождения. Таково принципиальное отличие научного познания семейного права от всех других отраслей права, в которых эти начала, безусловно, присутствуют, однако, не являются основной доминантой.

Именно в семейных правоотношениях наиболее уязвимых с точки зрения нарушения общепризнанных устоев - моральных и нравственных, базирующихся в свою очередь на философских началах, указанные устои проявляются буквально в каждом правовом положении. Так, понятия «гуманность», «справедливость», «равенство», «свобода» и другие, получившие свое определение и обоснование, прежде всего в философии, а затем в праве, являются важнейшими основаниями разработки норм семейного права и его применения. Поэтому ученый, исследуя ту или иную область семейных правоотношений, оценивает их с точки зрения соответствия философским воззрениям.

Как, например, исследователь определяет юридическую состоятельность нормы, с точки зрения ее теоретической обоснованности и практической пригодности? Современный Семейный кодекс РФ изобилует нормами, определяющими права несовершеннолетних в семейных отношениях. Ребенок имеет права как имущественного, так и неимущественного характера, среди последних: право на воспитание и защиту, право на общение с каждым из родителей и другими родственниками, право высказывать свое мнение, по всем вопросам, касающимся непосредственно самого ребенка и другие. Таким образом, рассматривая ребенка как субъекта права, современное семейное законодательство РФ исходит из присущих правоотношению между ребенком и другими лицами принципам справедливости (мы наблюдаем справедливое

распределение прав и обязанностей, справедливое наделение «слабого» субъекта в правоотношении более значимым интересом); гуманности (семейное право рассматривает права ребенка как неотъемлемое право, данное ему с рождения, без учета каких либо «признаков», будь то рождение в зарегистрированном между родителями браке, пол, состояние здоровья и т.п.); «равенства» - под которым семейные нормы понимают равные возможности для всех несовершеннолетних, а в рамках одной семьи независимо от числа рождения (второй, третий ребенок и т.д.). Таким образом, семейное право пытается в рамках нормы воплотить те важнейшие принципиальные основы, которые заложены в современной философии, морали.

Именно в *современной*, поскольку философия как мировоззрение развивалась вместе с человечеством, проходя все этапы развития мышления и становления на основе повышения моральных и нравственных качеств человечества, придя на сегодняшний день к однозначному выводу о ценности жизни человека как к одному из высших философских понятий.

Известные мыслители прошлого, будучи современниками своей эпохи, порой низводили отдельные права человека к категории необязательных, присущих лишь отдельным индивидам. Конечно, такое научное подразделение общества на касты, слои оправданно с точки зрения развития общества, в котором жил ученый. Приведем в качестве примера знаменитое произведение Аристотеля «Политика», в котором он рассуждает о государстве и о естественном назначении рабства для удовлетворения хозяйственных потребностей человека: «...если бы ткацкие челноки сами ткали...тогда...господам не нужны были бы рабы...«Собственность» нужно понимать в том же смысле, что и «часть». Часть же есть не только часть чего-либо другого, но она вообще немислима без этого другого. Это вполне приложимо и к собственности. Поэтому господин есть только господин раба, но не принадлежит ему; раб же не только раб господина, но и всецело принадлежит ему» [1, с. 103].

Вслед за философией, предлагаемые ею устои воспринимает мораль общества, а затем и право. Так, если философия утверждает, что женщина не является полноправным субъектом семейного правоотношения, а ребенок всего лишь объект права, а не субъект, вслед за ней это будет вторить и мораль данного общества. А приложением этих двух составляющих станет право, в котором отразится основная идея.

Наконец, нельзя не упомянуть и об экономических факторах, которые, безусловно, имеют влияние на право. Однако, мы считаем их менее значимыми по сравнению с философскими, религиозными и моральными устоями общества, поскольку экономические реалии меняются гораздо быстрее, чем указанные устои, и, чаще всего, не «задевают» сложившийся в семейных отношениях порядок, экономический фактор утрачивает свое влияние.

Приведем лишь один пример, который по нашему мнению свидетельствует о влиянии исключительно экономических факторов на семейное право. Речь идет об Указе Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким

матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства», датируемым 1944 годом. За столь пышным названием крылось довольно сложное будущее семейных отношений, а именно: упразднялось прежнее равенство детей, рожденных в браке и вне брака, выраженное в утраченном праве матери требовать судебного установления отцовства, а, следовательно, и взыскания алиментов с отца ребенка. Отец ребенка мог признать отцовство только по своему желанию, но и здесь была сложность: признать можно было только детей, рожденных официальной женой (напомним, что развод к этому времени уже перешел в разряд нежелательных действий и суды, как впрочем, и само общество, всячески препятствовали разводу).

Таким образом, ребенок, рожденный женщиной, не состоящей в браке, фактически не мог получить возможность иметь отца, если последний находился в браке, а также в случае, если отец в принципе не желал быть отцом ребенка.

Такое юридическое поправление прав матери и ребенка, мы полагаем, вполне объяснимо: несмотря на откровенную направленность Указа на ограничение прав отдельных субъектов следует признать его оправданным исключительно с экономической точки зрения. И вот почему.

Продолжительная и кровопролитная война 1941-1945 г.г. повлекла помимо всех иных и серьезные демографические проблемы. Погибла огромная часть населения, которую нужно было восполнять. При этом, целые поколения здоровых мужчин не вернулись с фронта, и в этой связи количество женщин детородного возраста значительно преобладало. Совершенно очевидной стала для государства возможность возникновения множества исков об установлении отцовства и взыскания алиментов. Чтобы избежать этого, государство фактически *было вынуждено* ограничить права таких женщин и детей на установление отцовства (этот несправедливый с моральной точки зрения, но, справедливый с экономической точки зрения правовой шаг, частично компенсировался небольшим пособием на ребенка для матери-одиночки, которое устанавливалось данным Указом). И только через четверть века (в 1968 году) советское государство смогло позволить себе отказаться от столь жестоких мер в урегулировании семейных правоотношений. Приведенный пример демонстрирует безусловное влияние исключительно экономических факторов на право, государство не преследует иной цели, кроме одной: восстановление экономики страны.

Таким образом, мы наблюдаем явное влияние именно философских, моральных, и религиозных начал на семейные правоотношения. Эти своеобразные незафиксированные в законе правила общежития оказывают столь серьезное влияние на сознание людей, что их значение трудно переоценить.

Список использованной литературы:

1. Аристотель. Сочинения : в 4 т. : пер. с древнегреч. / под общ. ред. А.И. Доватура. М.: Мысль, 1984. Т. 4. 830 с.

Зимнева С.В.

*доцент кафедры гражданского права и процесса
Института государства и права
Тюменского государственного университета,
кандидат юридических наук*

НЕУСТОЙКА ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В современном имущественном обороте все большее распространение получают предварительные договоры, то есть соглашения вне зависимости от их юридической силы, которые стороны заключают на стадии переговоров до того, как подписать окончательный договор.

Исследованию вопроса заключения предварительного договора в юридической литературе уделяется достаточно много внимания. Как указывает О.Г. Ершов: «В связи с этим становится очевидным, что применение конструкции предварительного договора в строительстве дает основным участникам строительного рынка преимущества, главное из которых - возможность установления предварительных хозяйственных связей, в которых взаимно учтены интересы сторон» [1, с. 39].

Согласно ст. 429 Гражданского кодекса Российской Федерации [2] (далее - ГК РФ) по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.

Федеральный закон N 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" [3] (далее – Закон об участии в долевом строительстве) не содержит запрета на применение конструкции предварительного договора в долевом строительстве. Следовательно, все существенные условия договора участия в долевом строительстве, определенные в ст. 4 Закона об участии в долевом строительстве, должен содержать и предварительный договор. Заключение предварительного договора является своего рода гарантом исполнения обязательств каждой из сторон в будущем.

В пункте 14 информационного письма Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 N 59 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" [4] указано, что предметом предварительного договора является обязательство сторон по поводу заключения будущего договора, а не обязательства по поводу недвижимого имущества.

Таким образом, сутью обязательства, порождаемого предварительным договором, являются взаимные обязанности сторон по заключению в будущем основного договора на условиях, которые предусмотрены предварительным договором. Предварительный договор должен содержать условия,

позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора.

Широкое применение предварительного договора обусловлено и тем, что предварительный договор дает гарантии установления будущих хозяйственных связей, поскольку обеспечивается принудительной силой исполнения. В частности, если сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения основного договора, возможно применение п. 4 ст. 445 ГК РФ, допускающего обращение заинтересованной стороны в суд с требованием о понуждении заключения основного договора.

Что касается неустойки, то применение штрафных санкций за отказ или уклонение контрагента от заключения основного договора не регламентировано нашим законодательством [5, с. 1956].

Неустойка - способ обеспечения исполнения обязательств, мера имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, средство возмещения потерь кредитора.

Важно, что неустойка является лишь одним из способов обеспечения исполнения обязательств, согласно ст. 329 ГК РФ применяемым только в предусмотренных законом или договором случаях. Иными словами, неустойка не может применяться во всех случаях нарушения гражданско-правовых обязательств. Таким образом, наличие вины должника в нарушении обязательства не является основанием для взыскания неустойки [6].

Вместе с тем по смыслу пункта 5 статьи 429 и пункта 4 статьи 445 ГК РФ исключается взыскание неустойки за уклонение от заключения основного договора в случае, когда такая обязанность и уплата неустойки за ее неисполнение установлены предварительным договором.

Единственное последствие подобного отказа, о котором идет речь в ст. 429 ГК РФ, - это возможность обращения в суд с требованием о возмещении убытков, вызванных уклонением или отказом от заключения основного договора. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки

На практике имеются различные подходы при разрешении вопроса о правомерности включения в предварительный договор условия о неустойке за неисполнение обязательства по заключению основного договора.

Согласно первой позиции действующим гражданским законодательством не предусмотрена возможность обеспечения исполнения обязанности заключить основной договор путем согласования в предварительном договоре условия о неустойке за отказ либо за нарушение срока заключения основного договора. В п. 5 ст. 429 ГК РФ названы только два последствия необоснованного уклонения стороны от заключения договора: при уклонении одной из сторон от заключения основного договора другая сторона вправе обратиться в суд только с требованиями о понуждении заключить договор и о возмещении убытков, причиненных необоснованным уклонением от исполнения указанной обязанности. Организационная природа предварительного договора не допускает возможность установления сторонами неустойки как способа обеспечения исполнения обязанности по заключению

основного договора [7].

В соответствии со второй позицией п. 5 ст. 429 ГК РФ не исключает возможности применения неустойки к нарушителю предварительного договора. Если учесть, что предварительный договор является в определенном смысле самостоятельным гражданско-правовым обязательством, и, следовательно, неисполнение или ненадлежащее исполнение его условий может повлечь взыскание неустойки (ст. 330 ГК РФ). Следует согласиться с мнением О.А. Беляевой, что именно такой подход к установлению условия о неустойке является весьма оправданным и целесообразным [8, с. 218].

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – Президиум ВАС РФ), в целях обеспечения единообразного подхода в толковании и применении арбитражными судами положений статей 330, 429, 445 ГК РФ, принял постановление от 12.02.2013 N 13585/12 по делу N А43-25969/2011 о взыскании неустойки по предварительному договору купли-продажи здания [9].

Согласно правовой позицией, выраженной в постановлении Президиума ВАС РФ от 12.02.2013 N 13585/12, положения статей 429, 445 ГК РФ устанавливают гражданско-правовые последствия уклонения стороны предварительного договора от заключения основного договора и не регулируют отношений, связанных с обеспечением исполнения обязательств, вытекающих из предварительного договора. Гражданское законодательство не содержит норм, запрещающих применение сторонами неустойки в целях обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных предварительным договором.

Вместе с этим Президиум ВАС РФ указал, что поскольку гражданское законодательство не содержит норм, которые запрещают применение сторонами неустойки, в целях обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных предварительным договором, то в силу ст. 394 ГК РФ условие об уплате неустойки за неисполнение обязательства по заключению основного договора может быть включено в предварительный договор.

Итак, из изложенного следует, что условие об уплате неустойки за неисполнение обязательства по заключению основного договора может быть включено в предварительный договор.

Список использованной литературы

1. Ершов О.Г. Предварительный договор в строительстве // Право и экономика. 2010. N 11. С. 38 - 44.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) // Собрание законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301.
3. Федеральный закон N 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2005. N 1 (часть 1). Ст. 40.
4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 N 59 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального

закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" // Вестник ВАС РФ. 2001. № 4.

5. Воронова С.В. Предварительный договор: защита прав участников долевого строительства // Право и политика. 2014. № 12. С. 1953-1957.

6. Определение Верховного Суда РФ от 09.08.2002 N 33-В02пр-7 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 12.08.2015).

7. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11.11.2010 по делу N А79-13435/2009 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 12.08.2015).

8. Беляева О.А. Предпринимательское право: Учебное пособие / под ред. В.Б. Ляндреса. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009. 352 с.

9. Постановление Президиума ВАС РФ от 12.02.2013 N 13585/12 по делу N А43-25969/2011 // Вестник ВАС РФ. 2013. № 6.

Новикова Н.А.

Соискатель Волгоградского государственного университета, г. Волгоград

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕДАЧИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Одной из основных проблем, возникающих при изучении института доверительного управления, является вопрос о том, что может выступать объектом доверительного управления. Ст. 1013 ГК РФ отвечает на вопрос, что может относиться к объектам доверительного управления: «Объектами доверительного управления могут быть предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество.

Термин «имущество» трактуется в законодательстве и доктрине неоднозначно. К примеру, под имуществом могут подразумеваться только вещи (как в ст.ст. 130, 209 ГК РФ), вещи в совокупности с имущественными правами (ст. 56 ГК РФ), или вещи, права и обязанности субъекта (ст. 1112 ГК РФ). Согласно ст. 1013 ГК, управление может устанавливаться только на имущество и исключительные права. Последняя формулировка вызывает некоторые нарекания в ряду отечественных цивилистов. Так, по мнению Л.Ю. Михеевой, данная формулировка противоречит ст. 128 ГК РФ [4, с.79]. Поскольку исключительные права это самостоятельный объект гражданских прав (ст. 138), который, в свою очередь, имеет объектом результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, то исключительные права, по ее мнению, нельзя смешивать с самими результатами творческой деятельности, но нельзя относить и к разряду имущества. По этому Л.Ю. Михеева среди объектов доверительного управления называет имущество (различные его виды) и исключительные права.

Особенности передачи того или иного имущества в доверительное управление определяются спецификой этого имущества. В связи с этим, целесообразно рассмотреть вопрос передачи в доверительное управление недвижимого имущества - одного из наиболее сложных объектов доверительного управления. Специфика недвижимого имущества обусловлена его ценностью и особенностями передачи недвижимого имущества в доверительное управление с соблюдением ограничения в распоряжении (п. 1 ст. 1020 ГК РФ). К тому же, такая недвижимость, как жилое помещение, нередко имеет дополнительные обременения правами проживания в нем членов семьи собственника. В таких случаях договор доверительного управления не должен нарушать этих прав.

В этой связи, представляется целесообразным рассмотреть вопрос о таком объекте доверительного управления, как здания и сооружения, обобщаемые в литературе термином «строения» [3]. В данном аспекте необходимо учитывать, что цели, которым следует доверительный управляющий, не должны противоречить назначению зданий, иначе учредителю управления придется реконструировать или переоборудовать здание в другую категорию [5, с. 53-54]. Другим важным обстоятельством при заключении договоров доверительного управления строениями является неразрывная связь зданий и сооружений с земельными участками, на которых они расположены. В связи с этим, при передаче в доверительное управление указанных объектов возникает вопрос о правах на земельный участок, на котором они расположены, поскольку главой 53 ГК РФ не установлено следование земельного участка вместе с вещью, как это закреплено в ст. 552 ГК РФ – при продаже недвижимости, или в ст. 652 ГК РФ – при ее аренде. Одно только фактическое право пользования земельным участком с расположенным на нем строением, переданном в доверительное управление, не делает доверительного управляющего землепользователем. Так, в Постановлении ФАС Московского округа от 01.08.2005, 25.07.2005 N КА-А41/6868-05-П указано, что при передаче в доверительное управление доверительный управляющий ни собственником в силу статьи 1012 ГК РФ, ни землепользователем в силу статей 5, 20 и 24 ЗК РФ, ни землевладельцем в силу статей 5 и 21 ЗК РФ не является [6].

При передаче в доверительное управление земельных участков не должно изменяться их целевое назначение – сельскохозяйственное использование или строительство, к тому же, их собственником должны быть физические или юридические лица.

Свои особенности имеет договор доверительного управления предприятиями. Поскольку предприятием ГК называет имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности, то в его состав могут входить как здания и сооружения, так и земельные участки, всевозможное оборудование, продукция, а также фирменное наименование, товарные знаки и другие исключительные права. А поскольку все названные объекты представляют собой единое целое, то следует учитывать и то, что все они служат одним и тем же целям – осуществлению предпринимательской деятельности. С передачей в доверительное управление

предприятия связано два условия: обособление от остального имущества учредителя управления как самого предприятия, так и обязательств, связанных с его деятельностью[1, с. 75]. К тому же, как замечает. М.М. Булыгин, имущество и имущественные права, входящие в состав предприятия, по отдельности не отвечают требованиям к объектам доверительного управления[2, с. 63].

При осуществлении доверительного управления предприятием доверительный управляющий вправе владеть и пользоваться всем имуществом, входящим в его состав, отвечать им по долгам предприятия, передавать исключительные права другим лицам, если такие права входят в состав предприятия. Но на распоряжение предприятием в целом имеется ограничение, установленное ст. 1020 ГК РФ, кое управляющий может осуществлять лишь в случаях, предусмотренных договором доверительного управления.

Различается передача в доверительное управление предприятий, принадлежащих на праве собственности физическим и юридическим лицам. В случае, когда собственником выступает юридическое лицо, доверительное управление должно осуществляться в соответствии с правоспособностью этого лица. При доверительном управлении предприятием, принадлежащим коммерческой организации, ограничения минимальны – главное условие, чтобы действия доверительного управляющего не противоречили учредительным документам организации. При передаче в доверительное управление предприятия, собственником которого выступает некоммерческая организация, доверительному управляющему в обязательном порядке будут поручены все действия, связанные с предпринимательской деятельностью, поскольку некоммерческие организации не вправе ей заниматься. Иными словами, институт доверительного управления позволяет некоммерческим юридическим лицам владеть предприятиями на праве собственности.

С учетом вышесказанного, прослеживается прямая зависимость порядка, способов, а в ряде случаев и целей использования недвижимого имущества при передаче его в доверительное управление. Особенности передачи недвижимого имущества в доверительное управление в каждом конкретном случае определяются спецификой отдельно взятого вида такого имущества.

Список использованной литературы:

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договоры о выполнении и оказании услуг. М.: Статут, 2005.
2. Булыгин М.М. Договор доверительного управления имуществом в российском и зарубежном праве: монография / М.М. Булыгин: под ред. Н.М. Коршунова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2006.
3. Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе / под ред. В.В. Витрянского, О.М. Козырь, А.А. Маковской. – М., 2004.
4. Михеева Л.Ю. Доверительное управление имуществом. Комментарий законодательства // СПС «Консультант Плюс». Текст монографии включен в информационный банк по состоянию на 23.08.2001.

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Барамидзе Г.А.

*аспирант Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)*

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ

Во времена становления рыночных отношений, после развала Советского Союза, роль государства в хозяйственной жизни страны значительно снизилась. Приоритет был отдан самостоятельным частным субъектам, функционирующим в макроэкономической среде по законам рынка. В итоге ведущие государственные отрасли оказались в частном секторе. Однако выведение крупных компаний, имеющих государственную и общественную значимость, из-под государственного управления ограничивает возможности их эффективного управления и снижает перспективы развития. Кризис, произошедший в 1998 году, наглядно показал необходимость усиления роли государства в управлении и развитии реального сектора экономики. Сегодня для большинства специалистов, в том числе и зарубежных, стало очевидно, что «неолиберальные реформы в России привели к чистейшему экономическому спаду»[1]. В связи с этим возникла необходимость в создании новой модели регулирования, которая бы включала государственное управление хозяйственной деятельностью и рыночное. Раньше подобные способы регулирования рассматривались, как исключаящие друг друга, а сейчас задача стоит их гармонизации. Создание подобных структур должно привести к эффективному использованию всех имеющихся у этих организаций ресурсов, влиянию на соотношение спроса и предложения, регулированию цен и на занятость населения. Поэтому задача государства состоит в создании рыночных механизмов для управления сложно структурированной хозяйственной деятельности. В связи с этим реформы 1999 года и последующие были направлены на создание вертикально-интегрированных отраслевых холдингов – государственных корпораций. Государственная корпорация (ГК) — организационно-правовая форма некоммерческих организаций в России. Государственной корпорацией признаётся не имеющая членства некоммерческая организация, учреждённая Российской Федерацией на основании Федерального Закона о ее создании и на основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций[2].

По прошествии лет институт госкорпорирования оправдал свою надобность и функционирование госкорпораций продолжилось, но в связи с тем, что изначально данный институт задумывался как временный, возникли масса проблем, связанных с законодательством, регулирующим данный субъект. Изначально ГК регулировались ФЗ «О некоммерческих организациях», но он не мог полностью охватить правовой статус ГК, потому что их функции были очень сильно дифференцированы и выходили за рамки

данного нормативно-правового акта, поэтому государство было вынуждено разрабатывать под каждую ГК нормативно-правовой акт, регламентирующий ее деятельность. Подобная практика вызывает множество негативных последствий. Во-первых, это связано с появлением коллизий, которые появляются из-за раздувания законодательной базы, регулирующей ГК. Во-вторых, отсутствует единый методологический подход к целому кластеру объектов права таких как ГК. В акционерных обществах, где одним из субъектов корпоративных отношений- является государство, наиболее полно представлена вся гамма, противоречивых экономических интересов субъектов корпоративных отношений, причем эти отношения, в случае поведения государственных менеджеров, преследующих одновременно несколько целей, в основном выгодных именно менеджерам, становятся более закрытыми для общества и не отвечающими его интересам, свидетельствуя о подрыве основного плюса корпорации, а именно, эффективного механизма контроля. В-третьих, в госкорпорациях у руля стоят свои люди чтобы государство могло лично влиять на их деятельность, но в данном случае это приводит к формированию коррупционной составляющей, а также к безнаказанности этих лиц.

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод; для нормального функционирования данного аппарата необходимо проработать единую правовую базу в виде Федерального закона, который охватывал бы все процессы, связанные с деятельностью данного субъекта, а также разработать политику в отношении госкорпораций и придать ей прозрачности путем регулярной публикации подробных отчетов о предпринимательстве, поскольку, сделав их достоянием общественности, на данный момент это реализуется на практике, но не в полной мере.

Список использованной литературы:

1. The Guardian, Великобритания, 9 апреля 2003 г. Joseph Stiglitz, «Разрушение России».
2. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Амелина Е.М.

*старший преподаватель кафедры Финансовое и
предпринимательское право Юридического института
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет - УНПК» г. Орел*

КОМПЕТЕНЦИЯ СУБЪЕКТОВ РФ В СФЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Основная идея федерализма – это разграничение компетенции федеральной и региональных властей, обеспечивающее эффективное управление во всех сферах общественной жизни, в том числе и в налоговых отношениях.

Поскольку основным доходным источником бюджетов субъектов Российской Федерации являются налоговые доходы, это свидетельствует об осуществлении органами государственной власти субъекта Российской Федерации деятельности в области налогообложения. При определении компетенции субъектов Российской Федерации в области региональных налогов возникает множество проблем.

Прежде всего, требует своего разрешения вопрос о том, к какому виду предметов ведения относится компетенция субъектов Российской Федерации в области региональных налогов – совместному или исключительному.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации отнесено к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (п. «и» ст. 72). В то же время остается неразрешенным вопрос о том, относится ли к совместному предмету ведения установление и введение в действие региональных налогов.

В литературе встречаются различные точки зрения на данную проблему. Ряд авторов относит региональные налоги к совместной компетенции Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. С.Г. Пепеляев полагает, что федеральный законодатель обязан определить условия взимания регионального налога таким образом, чтобы федеральное регулирование фактически выполняло роль направляющего и сдерживающего начала, обеспечивающего реализацию и соблюдение в Российской Федерации основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, принципов федерализма [3, с.107].

Существует и противоположная точка зрения о том, что компетенция субъекта Российской Федерации в области региональных налогов должна рассматриваться как собственная компетенция субъектов Российской Федерации. Ю.Л. Смирникова, рассматривая компетенцию региона в области налогов как собственную, к полномочиям субъекта Российской Федерации в области региональных налогов относит осуществление правового регулирования налоговых отношений субъектов Федерации, самостоятельное установление, изменение и отмену налогов субъекта, самостоятельное

установление порядка распределения региональных налогов между региональным и местными бюджетами [5, с. 542].

По нашему мнению, несмотря на то, что региональные налоги являются основным доходным источником регионального бюджета, полномочия в области регионального налогообложения нельзя отнести к самостоятельной компетенции субъекта Российской Федерации. Как справедливо отметила Г.В. Петрова, существование общего экономического пространства в пределах территории Российской Федерации, где свободно перемещаются товары, услуги, капиталы и рабочая сила, предполагает общность налогового режима, устанавливаемого как федеральным, так и региональным законодательством [4, с. 82]. Установление и введение в действие региональных налогов неразрывно связано со всей налоговой системой Российской Федерации.

При установлении и введении в действие региональных налогов необходимо учитывать не только фискальную составляющую (пополнение регионального бюджета финансовыми ресурсами), но и регулирующую и необходимость учета основных принципов налогообложения (единства экономического пространства и налоговой политики, учет фактической платежеспособности налогоплательщика и др.).

Печальный опыт регионального налогообложения в 90-х гг. XX в., когда регионам были предоставлены обширные полномочия в области налогов, показал, что самостоятельность субъектов Российской Федерации в области региональных налогов привела к несоблюдению основных принципов налогообложения и установлению налогов и сборов, не входящих в состав налоговой системы Российской Федерации.

Поэтому, в развитие положений Конституции Российской Федерации, компетенцию субъектов Российской Федерации в области региональных налогов определяет ст. 12 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которой региональными налогами признаются налоги, установленные НК РФ и законами субъектов Российской Федерации о налогах и обязательные к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, то есть региональная компетенция отнесена к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Список использованной литературы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32, ст. 3340.

3. Петрова Г.В. Налоговое право Учебник для вузов / 2-е изд, стереотип – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА—ИНФРА М), 2000 – 271 с.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО

Кныазев Ю.В.

student of the Law Faculty of Lomonosov

Moscow State University

THE LEGAL BASIS OF PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANIES UNDER INTERNATIONAL AND NATIONAL LAW

«PMFs are profit-driven organizations that trade in professional services intricately linked to warfare. They are corporate bodies that specialize in the provision of military skills-including tactical combat operations, strategic planning, intelligence gathering and analysis, operational support, troop training, and military technical assistance». [4; 6, p. 199]

While the participation of private military and security companies (PMSC's) in international and non-international armed conflicts itself is not new phenomenon for practice of interstate cooperation, we must note a number of trends. Firstly, the activity of PMSC's increased significantly, which allows to talk about the presence of the sustainable practice of their functioning. Secondly, due to the increase in the range of services they provide, the nature of their activities was changed significantly.

The following obligations can already be found in contracts, entered between PMSCs and public bodies or individuals today:

- set of military contingent abroad [10];
- training of armies of foreign countries [2; 13];
- ammunition disposal [14];
- protection against attacks on civilian and commercial vessels [11];
- maintenance of high-tech by the specialists of PMSC's [12];
- sale and provision of information technology [5, p. 76-77, 89-90].

Thus, in the structure of Xe Services Company there are subdivisions of counseling special services, maintenance of military equipment and development of new types of weapons [3]. This character of the functioning of the PMSC has exacerbated the problem of inadequate regulation of their activities not only within the framework of international law, but also within the framework of national law [9].

The use of PMCs has some obvious advantages:

- Simplified decision-making procedures compared to the Army
- Availability of powerful and relatively cheap weapons to support a wide variety of interests
- Reducing the cost of maintenance of the Army
- Military mistakes do not affect the official statistics

The main research problem is what requirements must the national jurisdiction meet to create favorable conditions for the functioning of private military companies with a wide range of activities?

The author has analyzed the legal basis of the activities of PMSCs in the United States of America (USA) [7] and the sources of international law, in which, either

way, mentioned about the military activity of private actors, as well as the Bill № 630327-6 «About private military and security companies», submitted for consideration by the State Duma in October, 2014 [8].

Given the special nature of the activities of PMSCs, the need for strengthening the role of the legal regulation of their activities and oversee was sharply outlined. In the XXI century military companies have become involved in serious crimes, such as: arms smuggling, assassinations, and so on. In other words, the scope of permissible activities of PMSCs must be limited by using, for example, the category of «*inherently governmental functions*», used in the United States [1, p. 638].

According to the results of the author's research it can be stated that:

1. The currently available volume of international legal regulation of PMSCs in the light of possible violations of international humanitarian law and international human rights law is not sufficient. Regulation is more about declarative nature; there is no proper mechanism of bringing PMSCs to international legal responsibility.

2. Domestic legal regulation also has several shortcomings.

- Firstly, it should contribute to ensure competitive advantages of the Russian jurisdiction for PMSC's in an unfavorable geopolitical situation.

- Secondly, it should let to reform the model of military service and to reduce military costs by laying of some functions of a regular army on the PMSC.

- Thirdly, the reform of the legal system in the desired direction should be implemented comprehensively. In particular, the expected changes have to touch:

the registration of a legal entity; the order of taking decisions by governing bodies of the legal entity and the power of attorney on its behalf; as well as the permissible degree of autonomy with respect to public authorities (according to the criteria of the ECHR).

List of references

1) Clapham A., Gaeta P. The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict, Oxford, Oxford University Press, 2014

2) Clover C. US military trained Georgian commandos / The Financial Times <http://www.ft.com/cms/s/0/bdff9a6-7b71-11dd-b839-000077b07658.html#axzz3Tsbfs0DI>

3) During the US operation in Iraq Blackwater has received several hundred million dollars for the protection of diplomatic missions and providing logistics for military cargo (Washington Post <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/09/22/AR2007092200321.html>); the company received \$ 240,000 per day for participation in the elimination of the consequences of Hurricane Katrina in 2004 (IPNews <http://www.ipsnews.net/2007/06/us-iraq-blackwater-blues-for-dead-contractors-families/>)

4) Kashnikov B.N. Private military companies and principles of Jus in bello // Military Law Journal. 2010, №12

5) Krepinevich A. Transforming the Legions: The Army and the Future of Land Warfare, CSBA, 2004

6) Singer P. Corporate Warriors. The Rise of the Privatized Military Industry and Its Ramification for International Security// International Security, Vol. 26, No. 3. (Winter 2001/02)

7) Syrhaev A.A. Privatisation of war in the United States // History of State and Law. 2012, №16

8) Automated system for ensuring the legislative activity ([http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/\(SpravkaNew\)?OpenAgent&RN=630327-6&02](http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=630327-6&02))

9) Ekho Moskvyy <http://echo.msk.ru/blog/salutskyas/1401730-echo/>

10) DynCorp International <http://www.dyn-intl.com>

11) Global Security <http://www.globalsecurity.org>

12) Group 4 Securicor <http://www.g4s.com>

13) Military Professional Resources Inc. <http://www.mpri.com>

14) Ronco Consulting Corp <http://www.roncoconsulting.com>